

PIROKSEN TARKIBLI SHISHAKRISTALL MATERIALLAR XOSSALARINING TARKIBGA BOG'LIQLIGI

Yunusov Mirjalil Yusupovich¹, Tuxtamushova Anisaxon Ubaevna²

1. Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Sanoat ekologiyasi kafedrası, professor. O'zbekiston Respublikasi. e-mail: Mirjalil-yunusov@rambler.ru

2. Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Umumiy kimyo kafedrası, dotsent v.b. O'zbekiston Respublikasi. e-mail: anisaubaevna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849665>

Sitallar – shishasimon fazada bir tekis taqsimlangan bir yoki bir nechta kristall fazalardan tashkil topgan shishakristall materiallardir. Xususiyatlari asosan kimyoviy tarkibi bilan belgilanadigan oddiy shihsalardan farqli o'laroq, shisha kristall materiallar uchun tuzilishi va fazaviy tarkibi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Oldindan belgilab olingan talablarni e'tiborga olingan holda sitallar faqat bitta asosiy xususiyatlari bilan, masalan, mexanik yoki issiqlikka chidamlilik, kimyoviy barqarorlik, shaffoflik va boshqa farqlanishi yoki zaruriy xususiyatlar majmuiga ega bo'lishi mumkin. Shishakristall materiallarni ekspluatsiya qilish sharoiti talab etadigan kompleks xossalarini avvaldan belgilash, shu asnoda olinadigan shisha reseptlarini tanlash, ularni arzon, energiya va resurs tejankorligiga erishish, bugungi kunda o'zining ahamiyatini yo'qotmagan. Sintez qilingan shishalarning tarkibiga kiruvchi xom-asholarning mineralogik va kimyoviy tarkibi, kutilayotgan texnologik, fizik-kimyoviy hamda texnologik xossalarga ega bo'lgan shisha kristall materiallarini olishga xizmat qiladi. Avvaldan belgilangan kerakli xususiyatlarga ega sitallarni olishda monomineral piroksen tarkibga erishish uchun tabiiy xom-ashyolardan, asosiy component sifatida Yangiyo'l lyossi tanlandi. Piroksen tarkibli shisha kristall materiallar uchun tayyorlangan shisha retseptlarini tanlashda tabiiy xom-ashyolar tarkibi orqali kirib keladigan oksidlarni, ularning shisha xossalariga ta'siri nuqtayi nazardan inobatga olindi. SiO₂, Al₂O₃, CaO, MgO, Na₂O, K₂O kabi shisha hosil qiluvchi komponentlar bilan birga, shisha namunalari tarkibiga oz miqdorda marganets va titan oksidlari kiritildi.

Sintez qilingan shishalarning kimyoviy tarkibi (mass.%):

SiO₂ 48,5 ÷ 53,58; Al₂O₃ 11,04 ÷ 12,34; (Fe₂O₃+FeO) 4,496 ÷ 6,007; CaO 23,06 ÷ 18,035; MgO 9,328 ÷ 6,234; (Na₂O + K₂O) 3,302 ÷ 3,562; MnO 0,00 ÷ 0,02; TiO₂ 0,024 ÷ 0,12; SO₃ 0,08 ÷ 0,02.

Tanlangan shishalarning sitallarini belgilangan xossalar va texnologik parametrlarga ega holda tanlash o'z navbatida turli xildagi omillarning ta'siri ostida sodir bo'ladigan murakkab fizik-kimyoviy jarayonlarni tadqiq etish bilan bog'liq. Temperatura, ta'sirlashuv davomiyligi, muhit va shunga o'xshash parametrlar ta'siri ostida dastlabki moddalarning o'zaro ta'siri ostida kechadigan jarayonlar, xosil bo'ladigan birikmalarni xossalariga ularning ta'siri o'rganildi.

Shisha va silikat xosil bo'lish jarayonlarining turli bosqichlarida shakllanadigan piroksen struktura gruppalarini shisha xossalariga ta'sirini tarkibga bog'liqligini o'rganish maqsad qilib qo'yildi. Turli temperatura intervallarida turli termik ishlov sharoitlarining bosqichlarida xosil bo'ladigan piroksenning barqaror va metastabil shakli bo'lish holati o'rganildi. Shishalarning erish va ishlab chiqarish xususiyatlarini yaxshilash maqsadida shixtaga 5% miqdorda texnik soda qo'shildi. Kremniy oksidi SiO₂, aluminiy oksidi Al₂O₃, ishqoriy (Na₂O + K₂O) va ishqoriy yer metallari (CaO + MgO) tarkibiga qarab texnologik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar o'zgaradi.

Ma'lumki, shishalarning kimyoviy xossalariga ularni tashkil etuvchi turli oksidlar ta'sir qiladi. CaO va MgOning ortishi bilan kimyoviy barqarorlik va kristallanish qobiliyati ortadi. Olingan natijalarga ko'ra shisha kristall materiallar nisbatan yuqori mexanik va termik xususiyatlarga, shuningdek agressiv muhitga yuqori kimyoviy bardoshlikka egaligi SiO₂ va Al₂O₃ nisbatan yuqori, ishqoriy (Na₂O + K₂O) hamda ishqoriy yer elementlari (CaO + MgO) oksidlarining nisbatan past miqdori bilan izohlanadi. CaO va MgO oksidlarining ortishi bilan kimyoviy barqarorligi va kristallanish qobiliyati ortadi. Optimal tarkibga ega bo'lgan shishalar asosida olingan A-23 tarkib, natijalariga ko'ra eng maqbul variant sifatida ko'rsatish mumkin.